

УКРАЇНА

СВІДОЦТВО

про реєстрацію авторського права на твір

№ 145170

Стаття «Стратегії маркетингової адаптації бізнесу в Україні до умов невизначеності»

(вид, назва твору)

Автор (співавтори) **Семенда Ольга Володимирівна**

(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), псевдонім (за наявності))

Твір оприлюднено: **Опублікування: Семенда О. В. Стратегії маркетингової адаптації бізнесу в Україні до умов невизначеності // Norwegian Journal of development of the International Science. - 2025. - №158. - С. 21-27. - Режим доступу: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15657606>**

(відомості про факт і дату оприлюднення твору (за наявності))

Авторські майнові права належать повністю **Семенда Ольга Володимирівна, вул. Довженка, 31, м. Умань, Черкаська обл., 20307**

(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи / найменування юридичної особи, адреса)

Дата реєстрації 3 квітня 2026 р.

Директор Державної організації
«Український національний
офіс інтелектуальної власності
та інновацій»

Олена ОРЛЮК

